

ISSN (p): 3030-3362

№ 5 (27)

27.05.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Bosh muharrir:

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn – Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova – DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov – Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov – Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov – PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov – Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova – Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov – Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nuridinova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov – PhD., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova – PhD. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov – PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov – PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov – Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliqzuyev – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov – Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov – Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva – PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva – Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev – PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva – PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev – PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev – Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova – PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Tahrir hay'ati:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inziliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@ferteach_uz](https://t.me/@ferteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov - t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova - ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov - ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov - i.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov - iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov - t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquliyev - fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova - fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov - fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov - t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva - p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva - professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva - iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev - g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev - f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

STEAM как современные подходы к развитию креативного мышления

Шахризода Махмудовна Шукурова

Узбекско-Финского педагогического института, магистрант
sukurovasahrizoda@gmail.com

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Аннотация. В условиях стремительных изменений в образовательной среде возрастает потребность в формировании у обучающихся креативного мышления как ключевой компетенции XXI века. В статье рассматриваются возможности интеграции концепции 4К (критическое мышление, креативность, коммуникация, кооперация) и STEAM-подхода (наука, технологии, инженерия, искусство, математика) как эффективного средства развития креативного мышления. Анализируются теоретические основы и практические аспекты внедрения данных подходов в образовательный процесс. Особое внимание уделяется синергии 4К и STEAM как фактору, способствующему формированию междисциплинарного и проектного мышления, развитию творческого потенциала учащихся. Приводятся примеры успешных педагогических практик и предлагаются методические рекомендации для учителей и методистов. Результаты исследования могут быть полезны в разработке современных образовательных программ, ориентированных на личностное и профессиональное развитие обучающихся.

Ключевые слова: креативное мышление, 4К-компетенции, STEAM-подход, педагогика, инновационное образование, образовательные технологии

STEAM ijodiy fikrlashni rivojlantirishga zamonaviy yondashuv sifatida

Shahrizoda Maxmudovna Shukurova

O'zbekiston-Fin Pedagogika instituti magistranti, sukurovasahrizoda@gmail.com

Аннотация. Ta'lim muhitidagi tez o'zgarishlar sharoitida XXI asrning asosiy kompetensiyasi sifatida o'quvchilarda ijodiy fikrlashni shakllantirishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Maqolada ijodiy fikrlashni rivojlantirishning samarali vositasi sifatida 4K (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, aloqa, hamkorlik) va STEAM yondashuvini (fan, texnologiya, muhandislik, san'at, matematika) integratsiyalash imkoniyatlari muhokama qilinadi. Ushbu yondashuvlarni ta'lim jarayoniga joriy etishning nazariy asoslari va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Fanlararo va loyiha tafakkurini shakllantirish, talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi omil sifatida 4K va STEAM sinergiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Muvaffaqiyatli o'qitish amaliyotidan namunalar keltirilib, o'qituvchi va metodistlar uchun uslubiy tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari talabalarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga qaratilgan zamonaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

Калит so'zlar: ijodiy fikrlash, 4K kompetensiyalari, STEAM yondashuvi, pedagogika, innovatsion ta'lim, ta'lim texnologiyalari

STEAM as modern approaches to the development of creative thinking

Shakhrizoda Makhmudovna Shukurova

*Uzbek-Finnish Pedagogical Institute, Master's student
sukurovasahrizoda@gmail.com,*

Abstract. In the context of rapid changes in the educational environment, the need for the formation of creative thinking in students as a key competence of the 21st century is increasing. The article discusses the possibilities of integrating the concept of 4K (critical thinking, creativity, communication, cooperation) and the STEAM approach (science, technology, engineering, art, mathematics) as an effective means of developing creative thinking. The theoretical foundations and practical aspects of introducing these approaches into the educational process are analyzed. Particular attention is paid to the synergy of 4K and STEAM as a factor contributing to the formation of interdisciplinary and project thinking, the development of students' creative potential. Examples of successful teaching practices are given and methodological recommendations for teachers and methodologists are offered. The results of the study can be useful in developing modern educational programs aimed at the personal and professional development of students.

Keywords: creative thinking, 4K competencies, STEAM approach, pedagogy, innovative education, educational technologies

В условиях стремительно меняющегося мира, где технологии, инновации и креативность становятся основой конкурентноспособности личности, образовательная система оказывается перед задачей подготовки молодого поколения к жизни в этих условиях. Сегодня недостаточно просто обладать знаниями, необходимо уметь креативно мыслить, работать в команде, адаптироваться к новым условиям, делать осознанный выбор и принимать решения. Именно такие навыки развиваются благодаря подходу STEAM.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ориентирует обучение не на механическое овладение знаниями, а на развитие мышления через творчество, исследование, проектную деятельность и междисциплинарность. Такой подход создаёт благоприятную среду для формирования ключевых навыков XXI века: критического мышления, коммуникации, сотрудничества и творчества. [4]

Согласно исследованию Yakman (2008), которая предложила концепцию STEAM, добавление искусства (как формы креативного выражения и мышления) в STEM создаёт более гибкую и адаптивную модель обучения, отвечающую требованиям времени. Таким образом, STEAM-образование становится одной из наиболее востребованных и актуальных практик в современной педагогике, обеспечивая не только обучение, но и полноценное развитие личности.

Вклад узбекских ученых в развитие STEAM-образования

В Узбекистане ряд методистов и исследователей внесли значительный вклад в развитие STEAM-образования, особенно в контексте начального и дошкольного образования. Ниже представлены некоторые из них с указанием их работ:

Зарина Мухитдиновна Ашурова Преподаватель кафедры дошкольного образования Бухарского государственного педагогического института. Её исследования сосредоточены на внедрении STEAM-технологий в дошкольное образование. В своих работах она подчеркивает важность интеграции науки, технологии, инженерии, искусства и математики в образовательный процесс для развития креативного мышления у детей. Ашурова, З. М. *Интеграция STEAM-технологий в дошкольное образование*. Издательство «Ташкент», 2020.

Сайохат Абдукасымовна Абдумажитова Преподаватель Термезского государственного педагогического института. Её исследования посвящены использованию STEAM-технологий в современных дошкольных образовательных организациях. Она акцентирует внимание на важности создания развивающей среды и применения игровых методов для стимулирования творческого мышления у детей. Абдукасымовна, С. А. *Использование инновационных методов в дошкольном образовании на основе STEAM*. Термез, 2019.

Махлиё Полвонкулиевна Элбоева Доцент Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои. В своей работе она рассматривает применение STEAM-подхода в изучении узбекской детской литературы, подчеркивая междисциплинарную интеграцию и развитие комплексного мышления у учащихся. Элбоева, М. П. *Методы обучения детей с использованием STEAM в предметах гуманитарного цикла*. Ташкент, 2021.

Работа отечественных ученых, таких как Абдуллаева, Рахимов и Холикова, показывает, как важно интегрировать научные, инженерные и художественные дисциплины для формирования всесторонне развитых личностей, способных решать сложные задачи в разных областях жизни. Использование междисциплинарного подхода через проектную деятельность и практическое применение знаний способствует развитию критического мышления и креативности у студентов, что соответствует требованиям современного образования и способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться к изменениям в обществе и на рынке труда. Методы, предложенные учеными, подчеркивают важность внедрения цифровых технологий, научных исследований и художественного компонента в учебный процесс. Эти подходы формируют в студентах не только теоретические

знания, но и практические навыки, нужные для успешного решения комплексных задач.

INNO-FLEX (от слов *innovation* и *flexibility*) — авторская методика, разработанная на основе лучших азиатских педагогических практик и адаптированная к реалиям узбекского образования. Метод направлен на развитие гибкости мышления, креативности и способности студентов находить нестандартные решения в условиях ограниченных ресурсов и высокой междисциплинарности.

Схема 1. основополагающие принципы метода "INNO-FLEX"

Стартовая "Искра" (trigger-idea): Каждое занятие начинается с провокационного вопроса или необычной задачи. Например:

«Как создать интерактивную обучающую модель солнечной системы, используя только бумагу, нитки и приложения на телефоне?»

«Придумайте способ научить грамматике английского языка через TikTok или комикс.»

2. Минимум — значит максимум: Студенты решают задачи, имея ограниченный набор материалов (например, бумага, пластилин, скрепки и смартфон). Это стимулирует их быть изобретательными.

3. Проектное мышление: Каждая задача превращается в мини-проект. Студенты работают в группах и в конце представляют продукт — модель, идею, ролик, презентацию или исследование.

4. Обратная связь + рефлексия: После презентации идёт этап коллективного анализа. Студенты сами оценивают свой прогресс, гибкость решений и вклад в команду.[5]

Диаграмма 1. Сравнительная диаграмма улучшения качества обучения студентов 205-группы

Диаграмма, представленная в статье, отражает положительную динамику в образовательных показателях студентов 205 группы по направлению "Начальное образование и спортивное воспитание" после внедрения авторского метода INNO-FLEX. Сравнение данных до и после применения метода позволило выделить значительные улучшения в пяти ключевых направлениях: креативное мышление, инженерные навыки, мотивация к обучению, командная работа и общая успеваемость. Уровень развития креативного мышления у студентов вырос с 60% до 85%, что говорит о существенном повышении способности генерировать оригинальные идеи и применять их в проектной деятельности. Инженерные навыки, ранее демонстрируемые на уровне 55%, достигли 78% благодаря включению в учебный процесс элементов робототехники, 3D-моделирования и технического проектирования. Мотивация студентов к обучению увеличилась с 58% до 82%, что указывает на рост заинтересованности и вовлеченности учащихся в учебный процесс. Особенно важно отметить улучшение показателей по работе в команде — с 62% до 88%, что свидетельствует о формировании навыков взаимодействия, распределения ролей и совместного принятия решений. Общая успеваемость группы также заметно выросла: с 65% до 90%, что отражает как повышение индивидуальной результативности, так и общую эффективность применения STEAM-подхода. Таким образом, анализ диаграммы подтверждает, что метод INNO-FLEX

оказывает системное и комплексное влияние на качество образования, способствуя развитию необходимых компетенций у будущих педагогов.

Заключение

Развитие креативного мышления как ключевого навыка XXI века становится приоритетной задачей современной образовательной системы. В условиях глобальных изменений и цифровой трансформации общества требуется пересмотр традиционных подходов к обучению, в частности — переход к междисциплинарным и практико-ориентированным моделям образования. Одной из таких эффективных моделей является STEAM-подход, позволяющий интегрировать научные, технические, художественные и математические компоненты в единое образовательное пространство.

Анализ вклада узбекских педагогов в развитие STEAM-подхода подтверждает наличие значительного научного потенциала и стремление к инновациям в отечественном образовании. Работы таких учёных, как Абдуллаева М.Р., Рахимов Н.Н. и Холикова Г.А., являются примером системного подхода к формированию у студентов исследовательских и инженерных навыков, критического мышления и творческой активности.

Представленный в статье авторский метод **INNO-FLEX**, основанный на адаптированных практиках японского образования, доказал свою эффективность на практике среди студентов 205 группы по направлению "Начальное образование и спортивное воспитание". В результате внедрения метода наблюдается значительное повышение уровня креативности, мотивации к обучению и качества командной работы студентов. Диаграмма, включённая в исследование, наглядно демонстрирует положительные изменения по ключевым параметрам образовательного процесса. Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение STEAM-компонентов и инновационных методик, подобных INNO-FLEX, способствуют не только росту образовательных показателей, но и формированию у студентов компетенций, необходимых для успешной самореализации в будущем.

Список литературы:

1. Абдуллаева М. Р. (2020). Интегративный подход в развитии креативного мышления школьников. Ташкент: Фан.
2. Рахимов Н. Н. (2021). Цифровизация и STEAM-технологии в современном образовании. Ташкент: Муаллим нашриёти.
3. Холикова Г. А. (2019). Формирование исследовательских компетенций у студентов педагогических вузов. Ташкент: Нур.
4. Bekmurodov B. B. (2021). Innovatsion pedagogika va STEAM-ta'limning rivojlanish tendensiyalari. Tashkent: O'qituvchi nashriyoti.
5. Yakubov M. M. (2020). Raqamli texnologiyalar asosida STEAM yondashuvini joriy etishning pedagogik asoslari. Samarqand: Ilm ziyo.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник
Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.